

**ANSICHTEN ZU DEN SPRACHLICHEN UND SPIRITUELLEN EIGENSCHAFTEN
EINIGER PHRASEOLOGIEEINHEITEN, DIE IM WERK „HUMAN PROPERTY“
VERWENDET WERDEN.**

Tilavova Munisxon Alijon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi,

Bux DU o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası mustaqil izlanuvchisi,

tilavovamunisxon94@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13905828>

Anmerkung. In diesem Artikel werden die sprachlichen Merkmale der im Werk „Human Property“ verwendeten Ausdruckseinheiten erörtert. Die Entwicklung der Semantik in der Sprache, ihre Besonderheiten, Bedeutungsausdruck, Prägnanz und ähnliche Merkmale kommen beim Studium anhand der Materialien künstlerischer Arbeiten deutlicher zum Ausdruck.

Schlüsselwörter: sprachliche und spirituelle Merkmale, stilistische Merkmale, Stilistik, Bedeutungs-färbung, Phraseologie-Synonyme, kontextuelle Antonyme.

**VIEWS ON THE LINGUISTIC AND SPIRITUAL PROPERTIES OF SOME
PHRASEOLOGY UNITS USED IN THE WORK “HUMAN PROPERTY”.**

Abstract. This article discusses the linguistic features of the phraseological units used in the work “Human Property”. The development of semantics in the language, its peculiarities, expression of meaning, conciseness and similar features are more clearly revealed when studying on the materials of artistic works.

Keywords: linguistic and spiritual features, stylistic features, stylistics, coloring of meaning, phraseological synonyms, contextual antonyms.

Wie in allen lebenden Sprachen ist die Rolle der mündlichen und schriftlichen Literatur bei der Entwicklung der usbekischen Sprache unvergleichlich. In der Fiktion sind alle Sprachmittel am poetischen Bild beteiligt. Als eines davon nehmen Synonyme in der Linguistik und künstlerischen Sprache einen besonderen Platz ein.

In der Linguistik ist die Bedeutung des künstlerischen Textes für die Bestimmung der Synonymiesituation und die Definition seiner Typen unvergleichlich.

Trotz zahlreicher Erfolge auf diesem Gebiet gibt es gewisse Mängel. Die Rolle und Art des Kontexts, stilistische Merkmale von Synonymen und mehrere andere Aspekte des Problems:

Theoretische und praktische Aspekte werden in gewissem Umfang bei der Bestimmung des Kriteriums der synonymen Beziehung zwischen Wörtern berücksichtigt.

Die Entwicklung der Semantik in der Sprache, ihre Besonderheiten, Bedeutungsausdruck, Prägnanz und ähnliche Merkmale kommen beim Studium anhand der Materialien künstlerischer Arbeiten deutlicher zum Ausdruck. Wenn Synonyme nach ihrer Verwendung in literarischen Texten untersucht werden, wird das Thema in einem größeren Rahmen behandelt. Es vereint die Untersuchungsgegenstände Lexikologie, Stilistik und Theorie der künstlerischen Sprache.

Verschiedene Bedeutungsaspekte, die Synonyme voneinander unterscheiden, gelten als eines der wichtigen Werkzeuge des Sprachmaterials zur Offenlegung der komplexen Innenwelt,

Gefühle und Verhaltensweisen von Charakteren in einem künstlerischen Text. Dieses Phänomen macht es zu einer der wichtigen Aufgaben des Schöpfers, Synonyme eingehend zu studieren und ihre „Geheimnisse“ zu erfahren. Das Wissen um die „Geheimnisse“, die in bedeutungsvollen Worten enthalten sind, bietet die Möglichkeit, die klarsten und fließendsten visuellen Werkzeuge auszuwählen, die der Schöpfer benötigt. Diese Werkzeuge ermöglichen wiederum eine natürliche Beschreibung eines Ereignisses oder Objekts. Mit Hilfe dieses Tools gelangt der Autor zum Herzen seines Lesers.

Aus diesem Grund sind Synonyme ein Mittel zur Bestimmung der Farbe und Ausdruckskraft der Sprache, das Prinzip der Wortwahl, die Frage der Untersuchung der Sprache und des Stils des Schriftstellers sowie die wichtigsten Aspekte der Untersuchung einzigartiger, einzigartiger individueller Aspekte eines bestimmten Schriftstellers. zeichnet sich dadurch aus, dass es eines der Themen ist.

Die Erfahrungen berühmter Wortkünstler im Umgang mit Wörtern sind das wertvollste Faktenmaterial beim Studium einiger allgemeiner und Teilaspekte von Synonymen und bei der Erstellung von Synonymwörterbüchern, die den Anforderungen der modernen philologischen Wissenschaften voll und ganz entsprechen. wird zweifellos geben. Da sich der Autor am Material der Sprache, ihrer grammatikalischen Struktur und ihrem Vokabular orientiert, hat er die Möglichkeit, bestimmte Ereignisse durch künstlerische Sprache zu überzeichnen. Gleichzeitig gelingt es dem Autor, in Bezug auf die von ihm geschaffenen Bilder und Ereignisse beim Leser Gefühle der Liebe oder des Hasses, der Freude oder der Trauer zu wecken.

Synonyme in der in Kunstwerken verwendeten Umgangssprache, einschließlich Phraseologie-Synonyme, sind einer der Faktoren, die das Niveau der Sprachkultur der Menschen und die Entwicklung der künstlerischen Sprache zeigen. Jeder Charakter im Kunstwerk wird in seiner eigenen „Sprache“ gesprochen, abhängig von seiner Stellung in der Gesellschaft, seiner Schichtung und seinen Eigenschaften. Die Verwendung synonyme Einheiten, die den Merkmalen jedes Charakters entsprechen, erweckt die Sprache der Charaktere zum Leben, erweckt sie zum Leben und präsentiert sie dem Leser in ihrer ganzen Existenz. Der Autor verwendet synonyme Einheiten nicht nur, um die Sprache der Charaktere zu individualisieren, sondern auch, um andere Aspekte der Realität darzustellen: um individuelle, konkrete Ansichten der dargestellten Umgebung zu vermitteln, ihre Lebendigkeit sicherzustellen und die Unterscheidungsmerkmale von Wörtern zu nutzen. Als künstlerisch-visuelles Werkzeug verwendet er in großem Umfang synonyme Einheiten, die zu den Serunummöglichkeiten der Universalsprache gehören. Jeder Schriftsteller versucht, typische Charaktere zu schaffen, die Sprache der Charaktere zu individualisieren, die wahren Zeichen und Merkmale der Natur, Lebensszenen und andere Phänomene zu enthüllen, indem er die künstlerischen Mittel von Wörtern und Phrasen verwendet, die das Gewand der Literatur sind.

Die Geläufigkeit und Wirkung der Sprache eines künstlerischen Werkes hängt auch vom geschickten Einsatz der verschiedenen Bedeutungsnuancen der verwendeten Wörter ab. Denn alle Stilmittel, die die Sprache eines künstlerischen Werkes ausmachen, entstehen durch die angemessene Nutzung der Möglichkeiten der Landessprache.

Das Lexikon eines Kunstwerks ist nur ein Zweig des Studiums der Sprache des Kunstwerks. Das Lexikon der Sprache des künstlerischen Werkes wiederum gliedert sich neben

Synonymen in mehrere Schichten, etwa Antonym, Archaismus, Dialektismus, und jede dieser Schichten erfordert eine gesonderte wissenschaftliche Forschung. Es scheint, dass die Sprache des künstlerischen Werkes, insbesondere der Inhalt seines Lexikons, sehr breit und vielfältig ist.

Bei der Beschreibung verschiedener Objekte, Bewegungen, Farben, Geräusche und anderer ähnlicher konkreter und abstrakter Dinge und Situationen in Natur und Gesellschaft kann der Autor beim Leser nur dann ein vollständiges Bild davon erzeugen, wenn er die Einheiten findet und verwendet, die sie klar und deutlich ausdrücken. An solchen Stellen sind die unterschiedlichen stilistischen Werte von Synonymen für den Autor von großem Nutzen. Denn in einem künstlerischen Werk sind Synonyme eines der wirksamsten Werkzeuge, um nicht nur die formale Vielfalt des Bildes zu gewährleisten, sondern auch um seine Emotionalität und Geschmeidigkeit aus stilistischer Sicht sicherzustellen. Synonyme weisen auf unterschiedliche Grade der Bedeutung von Handlung, Zeichen und Objekt mit den darin enthaltenen unterschiedlichen Feinheiten und Zeichen hin. Die stilistischen Merkmale von Synonymen in der Werksprache, die Tatsache, dass sie verschiedene Aufgaben erfüllen, ihre weite Verbreitung als künstlerisches Werkzeug und die Relevanz dieses Problems zeigen, dass es zum Gegenstand eines eigenen Werkes gemacht werden kann. Der Zweck der Fokussierung auf synonyme Einheiten in dieser Arbeit besteht darin, die stilistischen Aufgaben, die synonyme Einheiten in Tahir Maliks künstlerischen Werken erfüllen, und deren semantische Analyse zu analysieren.

Um den ideologisch-künstlerischen Wert des Werkes zu steigern, nutzt jeder Autor die in der Sprache verfügbaren synonymen Einheiten und bezieht sie auf unterschiedliche Weise in die Komposition des künstlerischen Werkes ein. Wörter und Phrasen sind zugleich Zeichen des Gedankens des Sprechers und aller seelischen Erfahrungen, die Teil der Aufgabe und des Zwecks dieses Gedankens sind.

Daraus wird deutlich, dass Wörter und Phrasen neben der lexikalischen Bedeutung auch Emotionen, Gefühle und Erfahrungen vermitteln können. Der Grad des Gefühls- und Erfahrungsausdrucks von Wörtern und Phrasen ist unterschiedlich, und diese Eigenschaft ist bei einigen Wörtern und Phrasen deutlich und spürbar, während sie bei anderen kaum wahrnehmbar ist. Außerdem haben viele Wörter und Phrasen in ihrer Bedeutung einen emotionalen Wert. Wörter und Phrasen emotionaler Natur zeigen die Einstellung des Sprechers und des Autors zum Thema, zu Ereignissen oder zu verschiedenen Emotionen. Der Autor selbst ist sich der stilistischen und semantischen Unterschiede in synonymen Einheiten durchaus bewusst. Wir werden dies anhand von Beispielen sehen.

Verbale Bestandteile der Ausdrücke „herzzerreißend“, was „vor Trauer brennen“ bedeutet; yurag(i) uvushdi–et(i) uvushdi–eti seskandi Verb Der Grundbestandteil der ersten beiden Phrasen in der Zeile der Phraseologiesynonyme besteht aus derselben Wortform, „sich unter dem Einfluss negativer Gedanken geistig schlecht fühlen“ bedeutet : Wenn wir nicht aufpassen, wird sich dann jemand um uns kümmern, wird jemandes Seele Mitleid mit uns haben? (T. Malik) – Als Salman Farsi ihn sah, brach ihm das Herz. Zu dieser Zeit sind alle wirklich arm, aber wenn einer von ihnen dem anderen sein Herz öffnet, stellen Sie sich vor, wie schwer es für den anderen ist. (S. 124) – Derwische dienten nicht nur Menschen, sondern auch Tieren. Wenn man zum Beispiel einen rühdigen Hund sieht, hat er Bauchschmerzen, nimmt sie und heilt sie. Warum? Weil er das Geschöpf zum Vergnügen von Khaliq liebt und ihm seine Liebe nicht vorenthält. (Seite 43)

Auch die Verbalphrasen „lieben“ und „mögen“ bilden eine synonyme Reihe: Es ist besser, durchschnittliche Freundschaften mit Menschen zu haben. Vertraue nicht jedem, weil du viele Freunde hast, schau hinter dich. (S. 137) – Sokrates wurde entführt, um den Richter zu töten. Seine Jünger bedrängten ihn und fragten: „O Hakim, jetzt, wo du dein Herz auf den Tod gesetzt hast, sag mir, wo sollen wir dich begraben?“ Als Sokrates diese Frage hörte, sagte er lächelnd: „Begrabe mich, wo immer du willst, und wenn es meinem Körper gut geht, lass meine Asche dort sein.“

Solange du dich an mich erinnerst! (S. 138) – Es gibt viele Bedingungen für gutes Sehen. Eine davon ist, nicht zu streiten. (Seite 47)

„Liebe, Liebe, Liebe“ sind Synonyme für Herzarbeit-Herzschmerz-Dil-Tori-Sätze: Stellen wir uns vor: Jemand liebt „Mercedes“ und arbeitet Tag und Nacht daran, ihn zu bekommen. Tinim weiß es nicht. Er besucht sogar seine Fabrik in Deutschland. Das ist seine Leidenschaft. Nafsi befahl und tat es. Mit Bedauern müssen wir sagen: Ich wünschte, er würde sich auf diese Weise bemühen, Gottes Anerkennung zu erlangen... (Seite 40) – Ich kenne den Kummer meines Freundes in Liebesbeziehungen. (Seite 134) – Ich werde mein Herz nicht vom Glauben brechen. (T. Malik) den Kopf heben – den Kopf brechen (i) synonyme Phrasen bedeuten „sich bewegen, bewegen“, die Basiskomponente der ersten Phrase ist eine nicht unterschriebene Quittung; und die Nichtbasiskomponente der zweiten Phrase wird durch eine Wortform im bestimmten Artikel gebildet. Der Ausdrucksplan dieser Sätze ist ein Satz, der sich auf das Management bezieht: Der Patient las diesen Brief immer wieder, bis er sich von seiner Krankheit erholte und seinen Kopf bei guter Gesundheit hob, und als er sich erholte, trug er ihn als Amulett um den Hals. (S. 25) – Anstatt die Augen zu schließen, nahm das Mädchen den Kopf vom Kissen und wickelte sich in ihr Taschentuch ein, das auf den Boden gefallen war. (Tahir Malik)

Die folgenden Phraseologiesynonyme finden sich auch im Werk:
entmutigt, steinhart, hartherzig: Egal wie viel Regen auf einen Stein fällt, Wasser wächst nicht, egal wie viel du denen predigst, die entmutigt sind. Sie können keinen Nutzen daraus ziehen. (Seite 14) – Ist es nicht an der Zeit, dass sie nicht wie diejenigen werden, die harten Herzens sind (d. h. Juden und Christen)? (S. 4) – Der Atem der Menschen der Liebe ist ein Kraut, das die Hartherzigen erweicht und selbst die Hartherzigen zum Weinen bringt. (Seite 36)

Einen Glücksvogel auf dem Kopf landen zu lassen, Glück zu haben, erfolgreich zu sein: Unser Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: „Das Haus eines Muslims ist ein Garten des Paradieses.“ Ein Beispiel hierfür ist, dass ein Glücksvogel auf dem Kopf eines Mannes landete, der ein Mädchen geheiratet hatte, das „im Himmel aufgewachsen“ war. Doch damit der Glücksvogel landen kann, muss er im Paradies aufgewachsen sein. (S. 103) – Seit ich mit dir befreundet bin, lebe ich im Glück, mein Glück geht zur Neige. (S. 133) – Obwohl einer der wahren Freunde im Osten und der andere im Maghrib ist, lief es gut. (Seite 135)

einen Freundschaftsvertrag abschließen, die Feindschaft beenden: Der Herrscher von Ägypten und der Herrscher von Rom einigten sich, schlossen einen Freundschaftsvertrag und beendeten die Feindschaft zwischen ihnen. (S. 10)

Die folgenden Phraseologiesynonyme finden sich auch im Werk:
entmutigt, steinhart, hartherzig: Egal wie viel Regen auf einen Stein fällt, Wasser wächst nicht, egal wie viel du denen predigst, die entmutigt sind. Sie können keinen Nutzen daraus ziehen. (Seite 14)– Ist es nicht an der Zeit, dass sie nicht wie diejenigen werden, die harten Herzens sind

(d. h. Juden und Christen)? (S. 4) – Der Atem der Menschen der Liebe ist ein Kraut, das die Hartherzigen erweicht und selbst die Hartherzigen zum Weinen bringt. (Seite 36)

Einen Glücksvogel auf dem Kopf landen zu lassen, Glück zu haben, erfolgreich zu sein: Unser Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: „Das Haus eines Muslims ist ein Garten des Paradieses.“ Ein Beispiel hierfür ist, dass ein Glücksvogel auf dem Kopf eines Mannes landete, der ein Mädchen geheiratet hatte, das „im Himmel aufgewachsen“ war. Doch damit der Glücksvogel landen kann, muss er im Paradies aufgewachsen sein. (S. 103) – Seit ich mit dir befreundet bin, lebe ich im Glück, mein Glück geht zur Neige. (S. 133) – Obwohl einer der wahren Freunde im Osten und der andere im Maghrib ist, lief es gut. (Seite 135)

einen Freundschaftsvertrag abschließen, die Feindschaft beenden: Der Herrscher von Ägypten und der Herrscher von Rom einigten sich, schlossen einen Freundschaftsvertrag und beendeten die Feindschaft zwischen ihnen. (S. 10)

Tahir Malik schuf in der Arbeit „Human Property“ einzigartige Beispiele der Kunst des Kontrasts, des Kontrasts und der Opposition, die auf der Grundlage von Einheiten mit gegensätzlicher Bedeutung geschaffen wurden. Durch die Verwendung einer Reihe kontrastierender Einheiten hat der Autor die Möglichkeit, unterschiedliche Konzepte, Zeichen, Situationen und Bilder hervorzuheben.

Wir stellen fest, dass sich der in der Arbeit verwendete Ausdruckswiderspruch auf Substantiv-, Adjektiv- und Verbgruppen bezieht. Einschließlich

antonymische Phraseologie der Verbgruppe:

einen Glücksvogel auf dem Kopf landen lassen – in Aufregung sein:

Unser Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: „Das Haus eines Muslims ist wie ein Paradiesgarten.“ Das Beispiel hierfür ist, dass ein Glücksvogel auf dem Kopf eines Mannes landete, der ein Mädchen geheiratet hatte, das „im Paradies aufgewachsen“ war. Doch damit der Glücksvogel landen kann, muss er im Paradies aufgewachsen sein. (S. 103) – Wenn er ein Mädchen heiratet, das einen höheren Status hat als er selbst, ist die Frau möglicherweise stolz auf den Luxus und Luxus ihres Vaters und verachtet ihren Ehemann. Darin wird der Kopf eines jeden Mannes in Schwierigkeiten geraten. (Seite 103)

wütend werden – den Himmel erreichen:

–Ist diese Person tot oder noch am Leben? fragte Shan seinen Begleiter.

Sein Begleiter wurde noch wütender:

– Jetzt möchte ich einen Narren wie dich sehen, dessen Leben ruiniert wurde. Es ist kein kluger Mensch, zu fragen, ob eine Leiche, die auf den Friedhof getragen wird, lebendig oder tot ist. Bitte rede nicht mehr. Wenn du redest, verliere ich mein Herz. (Seite 102) – Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Wenn Sie bitte gehen, meine Kinder sehen und meine kranke Frau mit Ihrem Besuch glücklich machen, würde mein Kopf vor meinen Leuten, Verwandten und Freunden den Himmel erreichen. (Seite 133)

Wer die Gelegenheit verpasste, nutzte die Gelegenheit: Dann sagte der Gesandte Gottes (Friede sei mit ihm): „Als ich zur Minbar ging, kam Gabriel und sagte mir, dass seine Mutter und sein Vater nicht zu ihren Lebzeiten oder während einer davon in den Himmel kommen könnten.“ Sie waren noch am Leben, nahmen ihre Zustimmung entgegen und ließen das Kind, das diese Gelegenheit verpasste, seine Nase am Boden reiben!“ - sagten sie. Ich sagte auch „Amen“. (S. 61)

„An diesem Punkt müssen wir den Konflikt zwischen zwei Menschen als soziales Problem untersuchen und lösen, nicht nur als Familienkonflikt.“ Wir sollten diese als geringfügige Mängel betrachten, die korrigiert werden können, und nicht als unnötigen Schmerz. (Seite 98) antonymische Phraseologie von Substantiven:

die Helligkeit seines Gesichts – die Dunkelheit seines Gesichts: Wenn die Handlungen des Vaters von seinem Kind absorbiert werden, wird sein Verhalten schlau. Die forschende Aufsicht über das Kind gewährleistet das Licht des Gesichts der Eltern. (S. 9) – Wir sind im Leben auf viele Beispiele für die Instabilität der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau gestoßen. Heute: „Ich liebe dich sehr, ohne dich ist die Welt für mich dunkel!“ „Wenn du ihn morgen ansiehst, wirst du die Schwärze seines Gesichts sehen“ und einander ansehen. (Seite 32) antonymische Phraseologie im Zusammenhang mit der Qualitätskategorie: ein reines Herz – ein unreines Herz: Die Liebe ist so hartnäckig, dass vor ihr der König und der Sklave gleich sind, er ist so bedrückend, dass in seinen Augen sowohl der Schmutzige als auch der Böse und der Liebhaber mit reinem Herzen gleich sind. .. (S. 22); Lass die Frau reiner Nihad (reine Natur) und reines Herz sein; Kadbonu (berufstätige Hausfrau) sei eine Freundin ihres Mannes. Er soll einfallsreich, fromm, kurzsichtig und ein guter Verwalter des Eigentums sein. Sie sagen, dass eine gute Ehefrau die Freude eines Mannes und eines Lebens ist. (S. 99) – Aber... Wenn es nur kein solches „aber“ im Leben gäbe... Es gibt Mütter mit unreinen Herzen, die ihre Kinder verlieren, und es gibt diejenigen, denen das Recht auf Mutterschaft entzogen wird. (Seite 55)

Phraseologische Mehrdeutigkeit ist ein notwendiges Werkzeug für den künstlerischen Text, erstens aufgrund der konnotativen Bedeutung, die der Phrase innewohnt, und zweitens aufgrund der Ausdruckskraft, die auf dem Gegensatz der Phrasen beruht: Wenn der Wille wirklich durch die Vernunft gestärkt wird, dann ist es das wird überwinden. (S. 12) – Als sie nach einiger Zeit an denselben Ort zurückkehrten, sahen sie diesen fremden jungen Mann im Garten nicht und fragten, wo er sei. Menschen:

„Er ist verrückt geworden und hat den Berg bestiegen“, antworten sie. (Seite 34)

Auch im Werk des Autors sorgten lexikalisch-phraseologische Bedeutungskonflikte für die Klarheit und Ausdruckskraft des Bildes: Ich bediente mich bevorzugt des Stils des Rufens zu meinem Herzen. Weil ich denke, dass jeder Mensch sich zuerst selbst weiterbilden sollte. Jeder von uns muss in der Lage sein, sich selbst zu kontrollieren, insbesondere seinen Geist. (Seite 2)

„Selbstdisziplin“ und „die Fähigkeit, unseren Geist zu kontrollieren“ sind hier lexikalisch-phraseologische Antonyme.

Tahir Malik schuf einzigartige Beispiele für kontextuell widersprüchliche Bedeutungen; gelang es, die Widersprüche und Kontraste zwischen Ereignissen, Handlungen und geistig-seelischen Prozessen zu übertreiben. Im Usbekischen sind die Wörter „Glück“ und „Enge“ keine Synonyme, aber im Allgemeinen besteht ein gewisser quantitativer Widerspruch zwischen ihnen.

Es fällt jedoch auf, dass die widersprüchliche Bedeutung in ihnen im Kontext, also in der künstlerischen Rede, eine solche Charakteristik annimmt: „Jetzt freue ich mich über die Frau, aber ich bin deprimiert über den Lebensunterhalt.“

Um den starken Kontrast zwischen den mentalen Zuständen der Charaktere in den Werken zu übertreiben, werden ein paar Wörter aus einer bestimmten kontextuellen Synonymzeile plötzlich mehreren Einheiten aus einer anderen kontextuellen Synonymzeile gegenübergestellt:

Auch wenn der Kopf voller Intelligenz und Wissen ist, man sollte die Moral nicht vergessen: Ein Mensch sollte seine spirituellen Aspekte, sein Gewissen und sein Ego erziehen, in der Lage sein, seine Leidenschaft zu kontrollieren, schlechte Gewohnheiten aufzugeben und seine wissenschaftlichen Errungenschaften zum Wohle der Menschheit auszurichten. Andernfalls könnte er in die Irre gehen. (S. 13) Daher sind Einheiten wie „spirituelle Aspekte erziehen“, „Gewissen und Ego erziehen“, „seine Leidenschaften kontrollieren können“, „schlechte Gewohnheiten aufgeben“, „seine wissenschaftlichen Errungenschaften zum Wohle der Menschheit ausrichten“ „auf der rechten Seite“. Weg“ wird der Ausdruck „abnehmen“ entgegengesetzt.

Es ist bekannt, dass innerhalb derselben Wortkategorie die entgegengesetzte Bedeutung auftritt. Aber auch bei Wörtern, die zu unterschiedlichen Wortgruppen gehören, kann es zu einem Widerspruch zwischen bestimmten Symbolen in der Bedeutung kommen. Beispielsweise ist in der Bedeutung des Wortes „oben“, das zur Adjektivgruppe gehört, die Bedeutung „nach oben gerichtet“ die Hauptbedeutung, und im Wort „verdorren“, das zur Verbgruppe gehört, „der Zustand der Leblosgkeit“. ist der führende. Es ist sehr schwer, sich den spirituellen Konflikt zwischen diesen beiden Worten vorzustellen. Einige Forscher nennen eine solche widersprüchliche Bedeutung „Interkategorie-Antonymie“. Solche widersprüchlichen Bedeutungen wurden auch in den Werken wirkungsvoll eingesetzt, und dieses Phänomen diente auch dem düsteren Ausdrucksbild des Schriftstellers: „Er suchte nach einer höheren Ebene, die Zeiten haben sich geändert, er verblasste.“ In diesem Fall gibt der Kontext eine Antonymie zwischen verschiedenen Wortgruppen an, diese können als kontextuelle Antonyme bezeichnet werden.

Viele solcher Wörter sind im Werk zu finden. Jede antonymische Einheit hat ihre eigene Synonymzeile, und es ist möglich, je nach Text eine bestimmte auszuwählen. Phraseologismen wie „nicht in die Haut passen“, „den Hut in den Himmel werfen“, „sieben Stockwerke in den Himmel fliegen“, „enttäuscht sein“, „vor Freude fliegen“, „auf den Hut fallen“.

„Schulter“ sind separate Synonyme. . In Bezug auf die Phrase „nicht unter die Haut passen“ wurde in der zweiten Zeile die Phraseologieeinheit „Enttäuschung“ übernommen, wodurch die Bedeutungswirksamkeit erhöht wurde. Daher hat der Text eine Auswahlmöglichkeit für die Verwendung jeder Phraseologie. Der Text erweitert die Möglichkeiten Phraseologieeinheiten und definiert den darin enthaltenen Charakter.

Antonymische Einheiten sind im Text deutlich spürbar, ihre spezifische Bedeutung ist für den Text sehr wichtig. Die ursprüngliche Sprachkompetenz von Tahir Malik zeigt sich gut in der Verwendung antonymischer Einheiten zum Zweck der Klarheit des Bildes und des Vorkommens eines bestimmten Punkts im Ausdruck.

REFERENCES

1. Tilavova, M. (2024). LINGUISTIC AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF SOME PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAHIR MALIK'S "HUMAN PROPERTY". *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(9), 26-30.

2. Tilavova M. LINGUISTIC AND SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF SOME PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAHIR MALIK'S " HUMAN PROPERTY" //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 26-30.
3. Тилавова, М. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА, УПОТРЕБЛЕННОМУ ТАХИРОМ МАЛИКОМ В «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ». *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).
4. Tilavova, M. (2023). FRAZEOLOGIK POLISEMIYA HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Philological issues are in the eyes of young researchers*, 1(1).
5. Alijonovna, T. M. (2024). Representation of Phraseological Units in the Text " Human Property" on the Basis of Exact and Occasional Changes. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 95-99.
6. Тилавова, М. А. (2024). ФЕНОМЕН СИНОНИМИИ И ФЕНОМЕН АНТОНИМИИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ТАХИРА МАЛИКА «ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА». *TADQIQOTLAR. UZ*, 37(4), 59-63.
7. Usmonova, Mohinur. "MATNLARGA DASTLABKI ISHLOV BERISH VA SEMANTIК TAHLIL QILISHGA OID AYRIM MULOHAZALAR." *Current approaches and new research in modern sciences* 3.1 (2024): 44-48.
8. Latifova M. O 'ZBEK TILIDA QO 'SHMA SO 'ZLAR TADQIQI (RAVISH SO 'Z TURKUMIGA OID QO 'SHMA SO 'ZLAR MISOLIDA). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 2024 Jan 8;3(1):53-7.
9. Jo'rayeva, L. (2024). ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI KIYIM NOMLARINING LINGVOPOETIK VA LINGVOKULTROLOGIK TADQIQI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(3), 124-127.
10. A.T.Qilichev (2023) Peace and tranquility is an important guarantee of our safety
11. Peace and tranquility is an important guarantee of our security, printed materials of the republican scientific-practical conference on the topic "Gratitude - the basis of peace and harmony". October 21, 2023. - Bukhara, 2023. - B.52-56. Page 8
12. Nurova Y.U. Ethnolinguistic analysis of headdresses in paremas // International 11.Journal for Innovative engineering and Management Research. ISSN: (P):2308-4944 / Vol. 11, Issue 04, April 2022. 303-310 (IMPACT Factor (ESJI) 8.716).
13. Nurova Y.U. Ethnolinguistic study of outerwear and underwear parts in paremas // European multidisciplinary journal of modern science. Is recognition of the paper publication intitled.ISSN: 2795-921 / Vol. 2, EMMF. 05, May 2022.86-89 (IMPACT Factor (ESJI) 7.617).
14. Nurova Y.U. Etnolingvistika va etnografiya munosabati // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2021.–№ 1. – B. 118-121.
15. Nurova Y.U. O'zbek xalq paremalarida suyuq taom nomlarining etnolingvistik tadqiqi // «Maktabgacha ta'lim – maktab – oliy ta'lim» konsepsiyasi: muammo, echimlar va istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Buxoro, 9.04. 2022. – №1. – B. 319-321.